

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Баҳадирханов Мухамедшокир Мухамадқобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOХLI NERV TUTAMLARI JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

марказларидага қон таъминотининг яхшиланишига ва бош миЯ тузилмалари ҳажмининг кенгайишига олиб келади. Юқорида айтилганлар даволаш услуби неврологик дефицитни камайтириш учун кенг имкониятлар яради, яъни беморларда постурал мувозанатни тиклайди ва тез орада мустақил юришга ва ўз-ўзига парвариш қилишни тиклашга олиб келади. Давом этаётган тикланиш жараёнлари бош миЯнинг нейропластиклик хусусиятини

кучайтиради ва натижасида мувозанат функциясини тиклаш жараёнида турли хил бош миЯ тузилмаларининг иштирокини кучайтиради. Стабиллометрик даволаш беморларнинг соғлиғи ва ҳаёт сифатини яхшилашга, касаллик аломатларини камайтиришга ёрдам беради. Ижобий эмоционал фон шаклланади, депрессиялар даоужаси камаяди, беморлар тик туриш ва юриш пайтида ўзларига бўлган ишонччи шакллантириш имконини беради.

Адабиётлар

1. Саломова, Н. К. (2023). // Қайта ишемик инсультларнинг клиник потогенитик хусусиятларини аниқлаш. // Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1255-1264.
2. Salomova, N. K. (2022). //Risk factors for recurrent stroke. // Polish journal of science N, 52, 33-35.
3. Qahharovna, S. N. (2023). //Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options.// American journal of science and learning for development, 2(2), 41-46.
4. Salomova Nilufar Kakhorovna//Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
5. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. Polish journal of science N, 52, 33-35.
6. Salomova, N. Q. (2022). The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. scienceasia, 48, 945-949.
7. Salomova, N. (2023). CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), 350-354.
8. Gaffarova V.F. Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
9. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.//ScienceAsia 48 2022. -P. 951-955 (Scopus)
10. Gaffarova V.F. Early prevention of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 11 November 2022. –P. 74-79.
11. Gaffarova V.F. Aspects of febril conversions in children's neurology.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 12 December 2022. –P. 77-81.
12. Гаффарова В.Ф. Болаларда фебрил тутқаноқнинг клиника, диагностикаси ва фебрил тутқаноқ қайталанишига олиб келувчи хавф омиллари.// Jurnal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 11/ Dec-2022 .P 394-401.
13. Гаффарова В.Ф. Фебрил ва афебрил хуружларнинг этиологик, клиник-неврологик ва нейрорфизиологик хусусиятлари.// Jurnal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 11/ Dec-2022 .P 402-409.
14. Gaffarova Visola Furqatovna Evaluate the Neuropsychological, Clinical-Neurological and Neurophysiological Characteristics of Febrile and Afebrile Seizures// American Journal of Science and Learning for Development Volume 2 | No 2 | February -2023. P187-192.
15. Гаффарова Висола Фуркатовна Психоречевые нарушение при фебрильных судорогах у детей// Innovation in technology and science education/Volume:2/ Issue:8/March-2023. P 1242-1249.
16. Гаффарова В.Ф. клиничко-неврологические, нейрорфизиологические и нейрориммунологические особенности судержного синдрома у детей// eurasian journal of academic research volume 3 issue 5, Part 4 May 2023. P 288-296.
17. Хайриева, М. Ф. (2023). Сурункали Юрак Етишмовчилигида Церебрал Гемодинамиканинг Реоэнцефалография Текшируви Асосида Ўзига Хос Хусусиятларини Аниқлаш Ва Даволаш Чора Тадбирларини Такомиллаштириш. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 2(4), 81-83.
18. Хайриева, М. Ф. (2022). Перспективы Выявления И Коррекции Когнитивные И Эмоциональные Нарушения У Пациентов С Хронической Сердечной Недостаточностью. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 1(6), 141-147.
19. Хайриева, М. Ф., & Гафуров, Б. Г. (2020). Особенности когнитивных нарушений при различных формах мерцательной аритмии. In Фармакология разных стран (pp. 162-163).
20. Хайриева, М. Ф., & Гафуров, Б. Г. (2020). Особенности хронической церебральной венозной недостаточности при хронической сердечной недостаточности и их адекватная коррекция. In Высшая школа: научные исследования (pp. 80-81).
21. Хайриева, М. Ф., & Кароматов, И. Д. (2018). Шафран в профилактике и лечении метаболического синдрома (обзор литературы). Биология и интегративная медицина, (7), 112-119.
22. Khairiyeva, M. F. (2023). POSTURAL IMBALANCE IN PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), 522-527.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000